

Source:

https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_rivista.aspx?IDArticolo=67079

Sviluppare la resilienza: co-creare un programma di promozione della salute mentale coinvolgendo gli adolescenti del contesto scolastico del Trentino

Sara Carbone*, Roxanna Morote**, Silvia Gabrielli*, Silvia Rizzi*, Odin Hjemdal**, Frederick Anyan**, Valeria Donisi*, on behalf of the UPRIGHT Consortium.

*[Ricevuto il 6 aprile 2020
Accettato per la stampa il 9 luglio 2020]*

Riassunto

L'associazione positiva tra il benessere mentale durante infanzia e adolescenza e il benessere in età adulta è dimostrata e richiede azioni preventive e di promozione del benessere. L'articolo riporta i bisogni degli adolescenti Trentini in merito alle abilità utili per il loro benessere: 49 studenti hanno partecipato ad una *survey* e 16 ad un laboratorio per valutare contenuti e metodi di un programma europeo per la resilienza (progetto UPRIGHT). I risultati della *survey* rivelano l'importanza di fare piani per il futuro e definire obiettivi, lavorare sul senso della propria vita, curare alimentazione, attività fisica, salute in generale, affrontare solitudine e isolamento. Dal laboratorio risultano importanti una migliore comunicazione con docenti e genitori, il miglioramento del clima di classe e della qualità delle relazioni interpersonali.

Parole chiave: resilienza, benessere mentale, adolescenza, co-creazione, prevenzione del disagio, interventi nelle scuole

* E-health lab Health and Wellbeing, Fondazione Bruno Kessler, Trento, scarbone@fbk.eu, sgabrielli@fbk.eu, srizzi@fbk.eu, vdionisi@fbk.eu, ** Department of Psychology, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway, roxanna.morote@ntnu.no, odin.hjemdal@ntnu.no, frederick.anyan@ntnu.no

Psicologia di Comunità (ISSN 1827-5249, ISSNe 1971-842X), 2, 2020

Source:

https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_rivista.aspx?IDArticolo=67079

Abstract *How to develop resilience: co-creation of a mental health promotion programme with adolescents in the school community of Trentino.*

The association between mental well-being during childhood and adolescence with well-being in adulthood is well established and it requires early preventive and well-being promotion interventions. This article reports the needs of adolescents in the Trentino region regarding the training skills considered most useful for their well-being: 49 students compiled a survey and 16 participated to a working group for validating a European programme on resilience (UPRIGHT project). The results of the survey reveal the importance of making plans and having goals for the future, working on the personal meaning of life, on nutrition, physical activity, general health, on how to cope with the sense of loneliness and isolation. Results from the working group show the importance of a better communication with teachers and parents, the improvement of the classroom climate and the quality of interpersonal relationships.

Key words: resilience, mental well-being, adolescence, co-creation, mental disorder prevention, school interventions

1. Introduzione

Negli ultimi 10 anni, in Europa si è intensificata la riflessione sull'importanza della salute mentale per il benessere della popolazione (European Commission, 2008), benessere che richiede di essere coltivato e tutelato fin dalla prima infanzia. Tale riflessione ha portato anche all'elaborazione di specifiche raccomandazioni di politica sanitaria (Rampazzo *et al.*, 2016), focalizzate sulla salute mentale degli adolescenti, con riferimento all'ambito scolastico, esitate dall'Azione Congiunta sulla Salute Mentale – Salute Mentale e Scuole. L'evidenza scientifica sottolinea la correlazione positiva tra un buon livello di benessere mentale durante infanzia e adolescenza e il benessere dell'individuo in età adulta, con chiare implicazioni in merito alla necessità di programmare e realizzare azioni di prevenzione dei disturbi psicologici e di promozione della salute. In Italia, il Ministero della Salute, in collaborazione con il Centro Nazionale per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CCM), ha creato nel 2007 “Guadagnare Salute in Adolescenza” un programma interministeriale di promozione di stili di vita salutari, che comprende la mappatura e l'approfondimento delle iniziative per la promozione della salute mentale degli adolescenti. Sulla base di tali premesse l'Istituto Superiore di Sanità ha sviluppato un manuale per la promozione del benessere psicologico e dell'intelligenza emotiva da utilizzare in contesto scolastico (Gigantesco & Morosini, 2015). Disturbi non adeguatamente trattati in infanzia e adolescenza si associano a più elevati tassi di disagio mentale in età adulta

Source:

https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_rivista.aspx?IDArticolo=67079

(Fergusson, *et al.*, 2005; Colman *et al.*, 2009; Odgers *et al.*, 2007; NICE, 2009). In adolescenza tendono a consolidarsi abitudini e stili di vita che spesso si mantengono fino all'età adulta, inoltre, nella maggior parte dei casi, l'insorgenza del disagio mentale coincide con i 14 anni di età (Kessler *et al.*, 2005).

Numerosi sono i fattori di rischio per la salute mentale cui sono esposti gli adolescenti, ad esempio l'isolamento sociale, conflittualità all'interno del contesto familiare, eventi stressanti a fronte di competenze emotive ancora acerbe, insuccessi scolastici, bassa autostima e consumo di droghe o alcol (HBSC, 2016). Tuttavia appare evidente che non tutti gli adolescenti che sperimentano avversità o che esperiscono una combinazione dei fattori di rischio elencati, sviluppano cattive condizioni di salute mentale e benessere. Per spiegare tali differenze, si è fatto riferimento al concetto di resilienza. La resilienza è un processo dinamico, comprendente una combinazione di fattori di rischio e fattori protettivi, interni ed esterni all'individuo, che influiscono sugli effetti che le avversità hanno sulla nostra vita (Rutter, 1996). Tra i fattori protettivi, il coping è stato correlato ad un migliore adattamento psicosociale negli adolescenti (Folkman & Moskowitz, 2004.), così come l'apprendimento di competenze socio-emotive (*Social Emotional Learning - SEL*) e la partecipazione ad interventi basati sulla Mindfulness sono correlati a un maggiore benessere e ad una maggiore salute percepita (Branstrom *et al.*, 2011).

In generale, l'APA (2011) definisce la resilienza come il processo di adattamento a fronte di avversità, traumi, tragedie, minacce o fonti di stress significative: in sintesi ci si riferisce alla capacità di “riprendersi da esperienze difficili”. Nel contesto dell'adolescenza e della salute mentale, la resilienza, può essere definita come un processo attraverso il quale, a fronte di rischi, si mettono attivamente in campo le risorse a disposizione (intra ed extra-personali) per evitare un esito negativo (Patel & Goodman, 2007). Sebbene la ricerca in quest'ambito sia in evoluzione e richieda ulteriori approfondimenti, un'elevata resilienza in adolescenza può prevenire lo sviluppo di disturbi mentali (Hjemdal, Vogel, Solem, Hagen, & Stiles, 2011).

In tale contesto, UPRIGHT (acronimo inglese da “*Universal Preventive Resilience Intervention Globally Implemented In Schools To Improve And Promote Mental Health For Teenagers*”, traducibile come “intervento di prevenzione universale basato sulla resilienza e implementato nelle scuole per migliorare e promuovere la salute mentale degli adolescenti”) persegue l'obiettivo di promuovere una cultura del benessere mentale nella comunità scolastica attraverso la co-creazione, l'erogazione e la validazione di un programma formativo sulla resilienza destinato esclusivamente a studenti di scuola secondaria di primo grado (<http://uprightproject.eu/>) (Las Hayas *et*

Source:

https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_rivista.aspx?IDArticolo=67079

al., 2019). Il progetto si svolge in 6 Paesi Europei (Italia, Polonia, Spagna, Danimarca, Norvegia e Islanda) ed è finanziato dal programma Horizon 2020.

La fase di co-creazione, all'inizio del progetto, ha visto la collaborazione attiva dei tre principali stakeholder coinvolti: adolescenti, famiglie e docenti. Ognuno dei gruppi è stato infatti coinvolto in un momento laboratoriale al fine di testare la comprensibilità e la rilevanza dei contenuti del programma formativo, indagare le aspettative verso il progetto, le possibili problematiche e le risorse interne disponibili per poterle affrontare. In particolare, il coinvolgimento degli adolescenti – beneficiari finali del programma – nella definizione dei contenuti dell'intervento, costituisce un elemento innovativo del progetto e può permettere la reale comprensione dei loro bisogni e interessi, al fine di orientare e adattare il programma in ciascun Paese coinvolto. La co-creazione è definita come “la generazione collaborativa di conoscenze da parte di ricercatori che lavorano a fianco di stakeholder di altri settori” (Greenhalgh, Jackson, Shaw, & Janamian, 2016). Tale metodologia è ascrivibile al più ampio ambito della ricerca-azione (Lewin, 1946) in campo educativo e dunque a quel genere di approcci che perseguono una più profonda comprensione della realtà oggetto di studio e, parallelamente, cercano di favorire un cambiamento in tale realtà. Nello specifico, Ozer (2017) ha evidenziato il valore dato dalla partecipazione diretta dei giovani in contesto di ricerca, sottolineando quanto il loro contributo sia fondamentale per analizzare i problemi che risultino realmente rilevanti ai loro occhi. Descrivendo l'YPAR (*Youth-led Participatory Action Research*), l'autrice sottolinea come tale approccio supporti l'empowerment e lo sviluppo dei soggetti coinvolti, che diventano ricercatori, vada a lavorare proprio nei setting fondamentali per lo sviluppo degli adolescenti (come la scuola) e sia una metodologia innovativa poiché restituisce ai giovani il ruolo di esperti di se stessi, contrastando le posizioni tradizionali rispetto a chi sia titolato a produrre conoscenza rispetto a questa popolazione.

Infine Morote, Anyan e Hjemdal (2019) sottolineano la scarsità, in Europa, di studi su attività di co-creazione in contesto scolastico evidenziando che, la maggior parte delle volte, si coinvolgono genitori ed insegnanti, ma non gli studenti (Honingh, Bondarouk, & Brandsen, 2018).

L'obiettivo dell'articolo è descrivere i risultati della fase di co-creazione, che ha compreso un laboratorio con gli adolescenti e la compilazione di una *survey* online. Tale processo ha consentito di esplorare il punto di vista degli studenti in merito alla salienza di abilità e competenze utili per loro benessere mentale e identificare le loro principali preoccupazioni e difficoltà, al fine di strutturare il programma per lo sviluppo della resilienza.

Source:

https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_rivista.aspx?IDArticolo=67079

2. Metodi e procedure

2.1 Lo studio UPRIGHT in generale e la fase di co-creazione

Lo studio UPRIGHT è un Randomised Control Trial (RCT) per cluster, la cui unità di randomizzazione è costituita dalle scuole dei siti coinvolti nel pilota dell'intervento (si veda Las Hayas et al., 2019 per la descrizione di razionale e metodologia) e applica un approccio multi-livello, che prevede il coinvolgimento parallelo di famiglie, docenti, studenti. L'obiettivo ultimo del progetto è valutare l'efficacia del programma di formazione nel promuovere la resilienza degli adolescenti. Il programma viene realizzato in classe da docenti appositamente formati e con il coinvolgimento delle famiglie. Nelle scuole allocate alla condizione "intervento", docenti e familiari hanno a disposizione un percorso formativo sulla resilienza, mentre le scuole "controllo" non ricevono alcun intervento formativo, contribuiscono allo studio compilando i questionari di valutazione, beneficiano della restituzione dei risultati della ricerca e conseguono un accesso preferenziale al programma, a conclusione dello studio. In Italia il progetto ha coinvolto 11 istituti scolastici della Provincia Autonoma di Trento. La co-creazione è una delle attività iniziali del progetto, condotta dai ricercatori per affinare il programma e attribuire priorità ai suoi contenuti in base ad un'analisi dei bisogni locali reali.

La metodologia di co-creazione, attuata solo con soggetti appartenenti alle scuole intervento, ha previsto il contributo di docenti, genitori e studenti (Morote *et al.*, 2019). A ciascuno è stato chiesto di: i) rispondere ad una *survey* costruita *ad hoc* (campioni di convenienza di almeno 40 partecipanti); ii) partecipare ad un laboratorio per completare il programma, attribuire priorità ai suoi contenuti, identificare i metodi da preferire.

In ogni sito, docenti, genitori e studenti delle scuole intervento sono stati chiamati a contribuire a co-creare il programma UPRIGHT formulato da ricercatori, psicologi e pedagogisti esperti di benessere e salute mentale. Il programma risultante è il portato della selezione di elaborati concettuali e tecniche provenienti da diversi approcci (tra cui cognitivo - comportamentale, psicologia positiva, apprendimento socio-emotivo) e si articola in 18 abilità, raggruppate in 4 componenti (si veda Tab. 1).

Tab. 1 – Il programma UPRIGHT, le sue componenti fondamentali e le specifiche abilità

<i>Componenti</i>	<i>Abilità e breve descrizione</i>
	Modificare i pensieri: imparare a identificare pensieri disfunzionali e modificarli e, di conseguenza, cambiare comportamenti.
Coping	Soluzione di problemi: imparare ad affrontare i conflitti, adottando

Source:

https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_rivista.aspx?IDArticolo=67079

	<p>strategie di negoziazione appropriate.</p> <p>Strategie comunicative: imparare ad ascoltare e a comunicare in maniera assertiva, esprimendo i propri bisogni e rispettando quelli altrui.</p> <p>Conoscenze di base in materia di salute mentale: imparare a riconoscere ansia e stress e prendersi cura di se stessi e degli altri.</p>
Efficacia	<p>Auto-efficacia: imparare a riconoscere le proprie capacità di raggiungere gli obiettivi e avere fiducia in tali capacità.</p> <p>Il valore dell'impegno: imparare a coltivare il valore dell'impegno, praticando un atteggiamento di crescita.</p> <p>Resilienza emotiva: imparare ad affrontare le sfide con serenità, sfruttando le proprie risorse personali.</p> <p>Resilienza sociale: imparare ad essere forti come gruppo, collaborando con gli altri e creando interazioni positive, con generosità e rispetto.</p> <p>Leadership: imparare ad esercitare un'influenza all'interno di un gruppo e prendersene la responsabilità.</p>
Competenze socio-emotive	<p>Conoscere se stessi: imparare a riconoscere le proprie emozioni, pensieri, valori.</p> <p>Auto regolazione: imparare a gestire le proprie emozioni, pensieri e comportamenti.</p> <p>Consapevolezza sociale: imparare ad essere consapevoli degli altri e a coinvolgerli attivamente.</p> <p>Competenze relazionali: imparare a creare e mantenere amicizie e relazioni.</p> <p>Prendere decisioni responsabili: imparare ad operare scelte in maniera responsabile ed etica.</p>
Mindfulness	<p>Osservazione: imparare ad osservare con cura il mondo interiore ed il mondo esterno.</p> <p>Descrizione: imparare a descrivere con attenzione ciò che osserviamo.</p> <p>Azione consapevole: imparare ad essere completamente presenti e consapevoli quando compiamo un'azione.</p> <p>Accettazione non giudicante: imparare ad accettare se stessi e il mondo che ci circonda.</p>

UPRIGHT si allinea alle raccomandazioni di politica socio sanitaria Europee per la salute mentale a scuola e agisce in ottica sistemica, secondo lo *Whole School Approach* (Weare, 2000). La metodologia partecipativa che coinvolge attivamente tutti gli stakeholder, permette di adattare il programma alle reali esigenze della popolazione target. Per la fase di Co-creazione è stato costruito un questionario *ad hoc* per ciascun gruppo di stakeholder (Morote *et al.*, 2019). Quello dedicato agli studenti aveva l'obiettivo di indagare le seguenti aree: i) quali sono, tra quelle identificate come rilevanti dal consorzio UPRIGHT, le abilità che gli adolescenti reputano più importanti per promuovere il proprio benessere (esempio di domanda: *Quanto è importante per te imparare a risolvere problemi e conflitti?*). Le abilità erano valutate tramite scala Likert a 4 punti (1=per nulla importante; 2=poco importante, 3=molto importante, 4=assolutamente essenziale). Inoltre, si chiedeva agli studenti di indicare i termini che non risultavano chiari ed era data loro la possibilità di aggiungere, tramite una domanda aperta, ulteriori abilità ritenute necessarie per costruire il proprio

Source:

https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_rivista.aspx?IDArticolo=67079

benessere (*Avresti altre abilità da suggerire che vorresti possedere per affrontare le situazioni della vita quotidiana, a scuola o a casa?*); ii) quali sono le più importanti preoccupazioni e difficoltà degli adolescenti e quale rilevanza rivestono nell'ambito di un programma per il benessere mentale. In questo caso agli studenti era richiesto di operare una scelta a partire da una lista predefinita di tematiche risultate particolarmente rilevanti in precedenti studi sulla salute mentale e il benessere in questa fascia di età (*Per favore, seleziona fino a 5 tematiche che ritieni più importanti: stress, ansia, rabbia, depressione...*).

Per quanto riguarda il laboratorio, questo è stato svolto con gli studenti di una classe prima media e moderato da tre psicologhe esperte in metodologie qualitative. Una traccia di domande predefinite ha guidato il lavoro. Dopo una prima fase di apertura, si è proceduto a: presentare i contenuti principali e le abilità del programma UPRIGHT; verificare la comprensione e far emergere eventuali dubbi; valutare l'utilità dal punto di vista degli studenti (domande traccia: *"Hai mai usato una di queste abilità in una situazione scolastica?"*; *"Puoi immaginare una situazione in cui queste abilità potrebbero essere utili?"*). Nella terza fase, sono state valutate le aspettative in merito al programma utilizzando le seguenti domande traccia: *"Sarebbe bello che UPRIGHT..."*; *"Sarebbe bello se alla fine di UPRIGHT nella mia scuola..."*; *"Sarebbe bello che genitori e insegnanti imparassero a..."*).

2.2 Procedure di reclutamento per la co-creazione

Per raggiungere la numerosità minima di 40 soggetti prevista dal protocollo di co-creazione, si è valutato sufficiente procedere al reclutamento degli studenti in 3 scuole medie del ramo "intervento". Visti i dati trattati, non è stato necessario effettuare una richiesta formale di consenso informato. I docenti hanno guidato gli studenti durante la compilazione della *survey*, utilizzando la piattaforma "*SurveyMonkey*".

È inoltre stato realizzato un laboratorio di 2 ore con una classe prima di uno degli Istituti scolastici "intervento". Vista la necessità di audio-registrare le informazioni, gli studenti che hanno partecipato al laboratorio hanno fornito il consenso informato firmato dai genitori.

2.3 Il campione

49 adolescenti hanno compilato la *survey*. L'età media dei partecipanti era di 11.7 anni (DS 0.6), il 59.2% erano di genere femminile. 16 studenti

Source:

https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_rivista.aspx?IDArticolo=67079

frequentanti la prima media hanno partecipato al laboratorio, anche in questo caso con una prevalenza di partecipanti di genere femminile (68.8%).

2.4 Analisi dei dati

I risultati dei questionari sono esposti utilizzando analisi descrittive delle frequenze.

La significatività della differenza tra le frequenze, per genere, è stata valutata con il test esatto di Fisher, confrontando la categoria “non importante” con “molto importante e assolutamente essenziale”. Le analisi sono state effettuate con il programma statistico STATA (2017).

Il laboratorio è stato audio-registrato e i contenuti trascritti. I dati qualitativi raccolti sono stati analizzati utilizzando una versione modificata delle linee guida di Braun e Clarke (2006) per l’analisi tematica. In particolare due ricercatori hanno analizzato i trascritti e codificato i principali temi emersi per le fasi due e tre del laboratorio in modo indipendente. L'accordo sulle categorie proposte è stato raggiunto attraverso la discussione.

3. Risultati

3.2 Rilevanza delle abilità per promuovere la resilienza

La maggior parte degli studenti ha valutato “assolutamente essenziale” o “molto importante” ciascuna abilità proposta nel quadro concettuale del programma UPRIGHT. La tabella sottostante descrive le frequenze e le percentuali di risposta degli adolescenti per ciascuna abilità, raggruppate per componente (Tab. 2). “Nozioni di salute mentale” risulta l’abilità con una più alta percentuale di risposte “poco importante”, così come “leadership”. Viceversa, “resilienza sociale” è stata valutata da tutti i partecipanti molto importante o assolutamente essenziale. Tra le abilità legate alle competenze socio-emotive (SEL), più della metà dei partecipanti valuta “conoscere se stessi” e “competenze relazionali” come abilità assolutamente essenziali per il proprio benessere. Nell’ambito della mindfulness, sono valutate molto importanti e/o assolutamente essenziali le abilità di “accettazione” e “azione consapevole”.

“Resilienza sociale”, “conoscere se stessi” e “agire consapevolmente” sono le abilità valutate come assolutamente essenziali e/o molto importanti per una percentuale maggiore di adolescenti. La comprensibilità delle abilità

Source:

https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_rivista.aspx?IDArticolo=67079

da parte degli studenti (estrapolata dalla frequenza dell'opzione "non chiara", associabile ad ogni abilità) è risultata nel complesso buona.

34 studenti (69.4%) hanno dato una risposta all'ultima domanda aperta; sette non ritenevano di dover aggiungere abilità, mentre emergono alcune aree di ulteriore interesse: saper aiutare gli altri e riconoscere i loro bisogni; avere fiducia in se stessi; avere rispetto degli altri; della natura e degli animali; saper ascoltare; chiedere consigli e gestire le relazioni ed abilità che riguardano l'ambito scolastico e aspetti di sé (Tab. 3).

Tab. 2 – Frequenze e frequenze percentuali della diversa rilevanza attribuita alle abilità, suddivise per componente (N. 49)

Coping	Modificare i pensieri		Soluzione di problemi		Strategie comunic.		Nozioni di salute mentale			
	f	%	f	%	f	%	f	%		
Per nulla importante	0	0	0	0	0	0	0	0		
Poco importante	7	14.6	5	10.2	4	8.3	15	30.6		
Molto importante	39	81.3	23	46.9	23	47.9	20	40.8		
Assolutamente essenziale	2	4.2	21	42.9	21	43.8	14	28.6		
Efficacia	Autoefficacia		Il valore dell'impegno		Resilienza emotiva		Resilienza sociale		Leadership	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Per nulla importante	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.2
Poco importante	3	6.1	4	8.2	5	10.4	0	0	9	18.8
Molto importante	19	38.8	32	65.1	16	33.3	26	53.1	32	66.7
Assolutamente essenziale	27	55.1	13	26.5	27	56.3	23	46.9	5	10.4
Competenze socio-emotive	Conoscere se stessi		Auto regolazione		Consap. sociale		Competenze relazionali		Prendere decisioni responsabili	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Per nulla importante	0	0	1	2.1	0	0	0	0	0	0
Poco importante	1	2	7	14.6	5	10.6	5	10.2	2	4.2
Molto importante	22	44.9	17	35.4	27	57.5	18	36.7	33	68.8
Assolutamente essenziale	26	53.1	23	47.9	15	31.9	26	53.1	13	27.1
Mindfulness	Osservazione		Descrizione		Azione consapevole		Accettazione non giudicante			
	f	%	f	%	f	%	f	%		
Per nulla importante	0	0	2	4.2	0	0	0	0		

Source:

https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_rivista.aspx?IDArticolo=67079

Poco importante	9	18.8	15	31.3	2	4.1	3	6.5
Molto importante	4	50	23	47.9	24	49	24	52.2
Assolutamente essenziale	15	31.3	8	16.7	23	46.9	19	41.3

Tab. 3 – Abilità per il benessere aggiunte da adolescenti ed esempi di risposta

Codifica abilità	Numer o student i	Esempi di estratti di frasi riportate dai ragazzi
Aiutare gli altri	8	<p>“Capire quando una persona si trova in difficoltà come la disabilità o altre malattie, perché tante volte nemmeno a scuola si affrontano questi argomenti, e sempre a volte si preferisce guardare avanti piuttosto che aiutare gli altri”</p> <p>“Capire quando una persona si trova in momenti di tristezza o ha bisogno di una mano”</p>
Relazione e comunicazione	3	<p>“Ascoltare le persone che hanno bisogno”</p> <p>“Considerare il parere degli altri e far considerare le proprie scelte”</p> <p>“Non bisogna litigare se qualcuno offre un proprio parere”</p> <p>“Risolvere e imparare a mettersi d'accordo”</p> <p>“Vorrei essere meno gelosa e permalosa.” “Vorrei imparare ad aprirmi di più con i miei genitori e amici”</p>
Rispetto per le persone e la natura	3	<p>“Rispetto per tutti e per le cose altrui”</p> <p>“Rispettare gli animali”</p>
Fiducia in se stessi	2	<p>“Avere più fiducia in me stesso”</p>
Saper chiedere aiuto	2	<p>“Saper chiedere aiuto”</p> <p>“Farsi aiutare a decidere dai genitori di scelte importanti, anche dagli insegnanti e amici e pensarci un po”</p>
Altro	8	<p>“Non avere paura di essere se stessi” “avere sempre il sorriso”</p> <p>“Non avere paura di imparare cose buone”</p> <p>“Imparare a descrivere ciò che vedo”</p> <p>“Educazione” “Diminuire lo stress legato ai compiti”</p> <p>“Pensare in modo logico”</p> <p>“Essere più organizzato” “Stare più attento a scuola”</p>

3.2 Principali preoccupazioni dei partecipanti

Ad eccezione del tema “lavoro e denaro”, tutte le tematiche presentate sono state ritenute dalla maggior parte degli studenti importanti o molto importanti (valutazione “non importante” inferiore al 50%). Le preoccupazioni che hanno raccolto il maggior numero di valutazioni “importante” e “molto importante” sono: “fare piani per il futuro e definire obiettivi” (91.7%), “significato e scopo della propria vita” (89.8%), “alimentazione attività fisica e salute” (89.6%) e “solitudine e isolamento” (79.6%).

Source:

https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_rivista.aspx?IDArticolo=67079

In Fig. 1 sono riportate le percentuali di risposta per tutte le aree indagate. Raggruppando le tematiche per aree, la maggior parte del campione reputa “importanti” o “molto importanti” quelle legate a emozioni e distress emotivo (stress, rabbia, ansia, depressione, noia). Tuttavia, tra queste, “depressione” e “noia” sono valutate meno rilevanti rispetto alle altre.

Fig. 1 – Percentuali di risposta di rilevanza per le preoccupazioni legate al benessere mentale

Source:

https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_rivista.aspx?IDArticolo=67079

Seppur la differenza non sia risultata significativa, si nota che la “rabbia” è valutata “importante” o “molto importante” dal 68.8% del totale ed è risultata estremamente rilevante per i maschi (90%) a fronte del 53.6% delle femmine. Viceversa, “solitudine e isolamento” è “molto importante” per il 40.8% del campione, ed in particolare per le femmine (89.7% vs il 65% dei

Source:

https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_rivista.aspx?IDArticolo=67079

maschi). Inoltre, sono considerati come molto importanti in ordine di rilevanza “bullismo o assistere ad episodi di bullismo” (53.1%), “autolesionismo, suicidio” (44.7%), “cyberbullismo” (39.6%) e “consumo di sostanze o di alcol” (31.9%). Tra le tematiche inerenti agli aspetti relazionali, è “supporto agli altri” ad aver ottenuto il maggior numero di valutazioni “molto importante” (43.8%). Le tematiche riconducibili a compiti evolutivi sono state valutate “non importanti”, in una percentuale compresa tra 38% e 52%. Si discostano da tali risultati il tema “scopo della vita” e “piani per il futuro”, valutato dal 45.8% dei rispondenti come “molto importante”.

3.3 Analisi dei risultati del laboratorio

In Tab. 4 sono riportate le situazioni in cui le abilità sono considerate utili dagli studenti nella quotidianità.

L’analisi delle aspettative in merito al coinvolgimento in un programma come UPRIGHT evidenzia un atteggiamento positivo degli adolescenti, che valutano il progetto «come un’opportunità per imparare qualcosa per la vita quotidiana». Gli studenti vorrebbero che, in seguito ad UPRIGHT, i docenti migliorassero la relazione e la comunicazione. In merito alle competenze dei genitori, gli studenti riferiscono di aspettarsi che UPRIGHT porti a miglioramenti nella relazione con loro e li aiuti a comprendere il loro bisogno di autonomia. Per loro, come studenti, vorrebbero che il programma li aiutasse nelle relazioni con i compagni e a costruire il proprio benessere.

Tab. 4 – Utilità delle componenti di UPRIGHT dal punto di vista degli adolescenti

<i>Competenza</i>	<i>Esempi di estratti di frasi degli adolescenti</i>
	Modificare i pensieri (ad esempio «quando una persona è triste e fa il burlone, ecc...se noi potessimo cambiare i pensieri li modificheremmo in positivo, ad esempio, aiutandolo ad affrontare l’accaduto»).
Coping	Comunicazione («Può essere utile nell’ambito delle verifiche scolastiche») Utili nell’ambito di competizioni sportive o scolastiche e nei lavori di gruppo o verifiche a scuola, ma anche nella vita quotidiana per mantenere buone relazioni con gli amici e la famiglia, per il supporto reciproco e «fare meglio le cose».
Efficacia	Auto-regolarsi ad esempio nei momenti di rabbia («È molto importante auto-regolarsi perché altrimenti ti arrabbi troppo») e di conoscenza di sé («Conoscere se stessi, perché così impari a riconoscere le emozioni e i pensieri»).
SEL	«A volte è un bene saper descrivere, quindi capire come ci sentiamo dentro, per capire di conseguenza se una cosa ci piace o meno o come noi reagiamo a certe cose oppure cosa possiamo provare a cambiare del nostro comportamento».
Mindfulness	
<i>Aspettative verso:</i>	<i>Esempi di estratti di frasi dei ragazzi</i>

Source:

https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_rivista.aspx?IDArticolo=67079

	migliorare la relazione e la comunicazione («...imparassero ad ascoltarci e capirci, senza interromperci quando spieghiamo», «ci aiutino nei momenti difficili», «ci parlassero di come andiamo e come migliorare», «quando devono sgridare qualcuno, non mettano dentro persone che non c'entrano», «quando chiediamo consigli, risponderci seriamente», «ci aiutassero ad avere più fiducia in noi stessi e affrontassero questo argomento»).
Docenti	
	migliorare la relazione, comprendere il loro bisogno di autonomia («a lasciarci più spazio e a non dirci perennemente cosa fare», «quando chiediamo consigli, risponderci seriamente»)
Genitori	
	aiuto nelle relazioni con i compagni, costruire il proprio benessere («a stare bene e non litigare con i compagni», «che gli studenti si comportassero bene nei confronti di tutti»).
Se stessi	

4. Discussione

L'obiettivo del presente articolo è la descrizione dei risultati della fase di co-creazione di un programma di formazione per lo sviluppo della resilienza, fase che ha consentito di esplorare il punto di vista degli studenti in merito alla salienza di abilità e competenze utili per il loro benessere mentale e attribuire rilevanza alle preoccupazioni e difficoltà.

I risultati hanno permesso di raccogliere il punto di vista degli adolescenti su abilità e tematiche importanti da inserire in programmi per la promozione del loro benessere. Le abilità proposte dai ricercatori sono state considerate importanti dalla maggior parte dei partecipanti. Gli studenti hanno riportato esempi concreti di situazioni della loro quotidianità in cui le abilità possono essere applicate realmente, confermandone la rilevanza per i loro bisogni.

Le risposte emerse dal laboratorio sembrano indicare come i partecipanti siano consapevoli dell'importanza di lavorare sulle abilità che promuovono resilienza e benessere anche per migliorare il rendimento a scuola e in altri contesti di vita, come quello sportivo e di relazione.

Sia dalla *survey* che dal laboratorio, la resilienza sociale figura tra le abilità del programma che i partecipanti hanno valutato come più rilevanti. Il risultato è in linea con l'importanza che le relazioni tra pari rivestono in questa fase dello sviluppo, dove si assiste ad una ridefinizione dei rapporti con i genitori, contemporaneamente all'emergere di un maggior investimento nelle relazioni di amicizia (Cristini, Santinello, & Dallago, 2007). Le preoccupazioni che riguardano il tema dell'isolamento, solitudine e bullismo confermano la centralità del bisogno di relazione. In merito alle relazioni con gli adulti di riferimento, gli studenti si sono soffermati sulle aspettative di migliorare quelle con i docenti, citando tematiche legate al sentirsi compresi, motivati e aiutati, oltre al vivere un clima scolastico positivo. A tal proposito, alcuni studi internazionali evidenziano come le esperienze di relazioni positive e un clima scolastico positivo contribuiscano

Source:

https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_rivista.aspx?IDArticolo=67079

al benessere mentale (van Harmelen *et al.*, 2017; Oberle, Guhn, Gadermann, Thomson, & Schonert-Reichl, 2018).

La scarsa rilevanza data al tema dei conflitti familiari può invece essere spiegata dal fatto che, in genere, l'emergere di conflitti genitori-figli aumenta con l'età nel periodo delle scuole secondarie. A tal riguardo, il dato del report trentino HBSC conferma come la maggior parte degli 11enni valutati positivamente la comunicazione con i genitori, positività che tuttavia si riduce con l'avanzare dell'età (HBSC, 2016).

Altre abilità particolarmente rilevanti sono risultate “conoscere se stessi” e “agire in maniera consapevole”, riconosciute in letteratura come facilitanti il conseguimento di comportamenti pro-sociali, riducendo così i rischi di depressione (Durlak, Weissberg, Dymnicki, & Schellinger, 2011).

Per quanto riguarda le preoccupazioni che impegnano maggiormente gli adolescenti, sono emerse: fare piani per il proprio futuro e affrontare il tema dei significati e degli scopi della propria vita, aspetti che, come sottolineato da Nurmi (1991), sono intrinsecamente legati ai compiti evolutivi che il contesto normativo pone (sotto forma di gruppo dei pari, contesto scolastico e familiare), all'influenza che le decisioni maturate in questo stadio evolutivo (in termini di scelta di stili di vita, di carriera scolastica e di futura famiglia) avranno sulla loro vita adulta e, in ultima istanza, allo sviluppo dell'identità.

Altre preoccupazioni risultate rilevanti per il campione sono la solitudine e l'isolamento, il bullismo e aspetti legati al benessere fisico come alimentazione, attività fisica e salute.

La tematica “alimentazione, attività fisica e salute”, nonostante le differenze di genere non siano significative, risulta particolarmente rilevante soprattutto per le femmine. Ciò sembra in linea con una maggior attenzione in questa fascia di età da parte delle ragazze al corpo e all'alimentazione (Gatti, Ionio, Traficante, & Confalonieri, 2014).

La rilevanza attribuita da più di metà del campione al tema del bullismo risulta in linea con quanto emerso dall'indagine HBSC condotta sui giovani in Trentino (2016), che riporta come, negli 11enni, episodi di bullismo siano segnalati da 1 adolescente su 5. Appare invece poco rilevante, per gli studenti, occuparsi di temi legati all'uso di droghe e alcol, nonostante proprio il report HBSC evidenzi come il 2.5% degli adolescenti, soprattutto maschi, dichiarino un consumo settimanale di alcol. Per quanto concerne le potenziali ricadute applicative, il risultato emerso dallo studio suggerisce come i temi del bullismo e dell'alimentazione dovrebbero essere maggiormente affrontati nell'ambito scolastico e come un programma di promozione del benessere debba comprendere tali problematiche nel più ampio obiettivo di promuovere la resilienza e, in prospettiva, potenziare la comunità.

Source:

https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_rivista.aspx?IDArticolo=67079

Concordemente con la letteratura (Weare, 2000), il progetto europeo all'interno del quale tale attività di co-creazione si inserisce mira a promuovere il benessere non solo lavorando sull'individuo, ma anche a livello di comunità scolastica, riconoscendo quindi il ruolo di tutto il contesto sociale per costruire la resilienza. Numerose ricerche, infatti, confermano il ruolo fondamentale che l'isolamento sociale gioca – fin dall'età infantile – nell'eziopatogenesi di molti disturbi mentali (Zappulla & Lo Coco, 2000; Corsano, Majorano, Musetti & Antonioni, 2014). Nel campione, sono le femmine ad esprimere maggior preoccupazione in merito a “solitudine e isolamento”. Il dato sembra confermare quanto emerso nel report HBSC (2016) per il Trentino, che evidenzia come, al crescere dell'età, una maggior percentuale di femmine, rispetto ai maschi, si sentano meno accettate e meno coinvolte nel gruppo dei pari ed è, inoltre, in linea con una maggior tendenza da parte delle adolescenti a manifestare espressioni di disagio internalizzato. Questo tipo di dato merita ulteriore approfondimento, allo scopo di strutturare programmi di prevenzione e promozione della salute mentale che insistano su aspetti differenziati in base al genere. Gli adolescenti maschi sono maggiormente legati a manifestazioni di rischio esternalizzante (Terrone & Santona, 2012). A conferma, l'ambito della gestione della rabbia è risultato l'unico altro tema con differenze significative in base al genere. Il dato regionale registrato dall'indagine HBSC (2016) conferma l'importanza del trattare il tema della gestione della rabbia nel contesto della promozione del benessere.

La metodologia adottata si è confermata utile per poter co-creare e validare il programma di formazione e può essere replicata in studi futuri che coinvolgano popolazioni scolastiche. Inoltre, tale procedura, applicata parallelamente nelle scuole dei diversi siti pilota, ha permesso di differenziare il programma in funzione dei bisogni degli adolescenti stessi, che possono variare nei diversi Paesi coinvolti in programmi europei di promozione del benessere. A tal proposito, le 5 abilità valutate come più rilevanti dagli studenti sono state segnalate come abilità da approfondire, una volta completato lo svolgimento del programma. I contenuti riportati durante il laboratorio o le risposte alle domande aperte sono stati utilizzati come esempi durante la formazione per contestualizzare i contenuti e gli esercizi. Usare il linguaggio degli adolescenti ed i loro esempi consente di adattare lo stile comunicativo ai destinatari in maniera efficace, promuovendo la loro motivazione e favorendo una più approfondita comprensione e, dunque, l'applicazione delle competenze.

Inoltre, le metodologie di co-creazione utilizzate, rappresentano per gli adolescenti esperienze di coinvolgimento diretto nella co-progettazione di interventi a loro dedicati, favorendo quindi il senso di partecipazione ed

Source:

https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_rivista.aspx?IDArticolo=67079

empowerment rispetto alla vita scolastica e di comunità. La ricerca infatti mostra come le opportunità di parlare delle proprie opinioni e di influenzare i decisori siano direttamente legate al benessere e all'empowerment individuale (Cantor & Sanderson, 2003). Tuttavia, come approfondito da Dallago e collaboratori (2009), i processi di raccolta delle opinioni degli adolescenti sono ancora poco utilizzati nel nostro Paese al fine di progettare interventi e per questo lo studio risulta particolarmente innovativo nel proporre diverse metodologie quantitative e qualitative orientate a tale obiettivo. Per questo, oltre a garantire che i partecipanti siano coinvolti e interessati al programma, coloro che progettano e attuano interventi per adolescenti dovrebbero concentrarsi sull'opportunità di aumentare il senso di empowerment degli stessi, per potenziare l'impatto di interventi progettati e dedicati a tale gruppo (Gullan *et al.*, 2013).

Tale scelta rientra nell'adattamento regionale del programma, sulla base dei risultati emersi da questa fase di indagine, che ha consentito di cogliere le peculiarità di ogni singolo contesto e specializzare la formazione in base ai reali bisogni espressi.

Un limite della procedura di reclutamento potrebbe essere costituito dalla partecipazione, al laboratorio, di un'unica classe indicata dagli insegnanti: in relazione alla motivazione, quindi, il gruppo potrebbe presentare un profilo differente da quello di un campione casuale.

5. Conclusioni

Sia dalla *survey* sia dal laboratorio emerge l'importanza delle abilità contenute nel programma UPRIGHT per i fruitori stessi del programma. I risultati della fase di co-creazione hanno importanti implicazioni e sono stati considerati nella fase successiva per adattare il programma al contesto locale.

Lo studio presentato ha un carattere esplorativo, con i seguenti limiti principali. Seppur il numero di partecipanti alla *survey* fosse in linea con il campione ritenuto idoneo per il progetto, una numerosità maggiore avrebbe garantito una maggior rappresentatività dei dati. L'analisi dettagliata delle risposte a livello locale ha descritto i bisogni ed il punto di vista di un gruppo di adolescenti in uno specifico contesto socio-culturale italiano. Se tale scelta è risultata essenziale proprio per gli obiettivi di regionalizzazione del programma, essa può aver comportato un limite di generalizzabilità dei risultati. Lo studio HBSC (2016) evidenzia, infatti, come il benessere degli adolescenti trentini in età scolare risulti migliore e più diffuso rispetto alla media nazionale.

Source:

https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_rivista.aspx?IDArticolo=67079

Per concludere, gli adolescenti italiani trascorrono una buona parte della loro giornata a scuola, tale ambiente rappresenta quindi un'eccellente opportunità per nutrire il benessere mentale, prevenire disturbi e poterli identificare precocemente (Arango *et al.*, 2018). Inoltre, l'adattamento alla scuola rappresenta un compito evolutivo centrale per i ragazzi di questa fascia d'età, essenziale nel processo di costruzione della loro identità (Palmonari, 2011). Per questo, adottare interventi per migliorare il benessere degli adolescenti nella scuola già durante i primi anni risulta essenziale. Per farlo, tuttavia, è fondamentale considerare le preferenze e i bisogni degli adolescenti stessi, adottando un approccio *bottom up*, che parta proprio dal coinvolgimento dei destinatari del progetto (Bonino, Cattelino, & Ciairano, 2007). Strutturare una partnership attiva, che permetta fin dalle fasi di creazione del programma di conoscere in maniera articolata il punto di vista degli adolescenti, è essenziale per adattare i contenuti del programma al contesto locale. Allo stesso tempo coinvolgere gli studenti in un processo di co-creazione risulta utile per migliorare la loro motivazione e il loro interesse a partecipare alle attività formative promosse.

Acknowledgments

UPRIGHT è un progetto finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon2020 (accordo di sovvenzione No. 754919). Questo articolo riflette esclusivamente il punto di vista degli autori e la Commissione Europea non è responsabile per qualunque utilizzo delle informazioni riportate.

Bibliografia

- European Commission (2008). *European pact for mental health and well-being*. Retrieved from https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/mental_health/docs/mhpact_en.pdf
- American Psychological Association (2011). *What is resilience?* Retrieved from <https://www.apa.org/helpcenter/road-resilience>
- Arango, C., Díaz-Caneja, C.M., McGorry, P.D., Rapoport, J., Sommer, I.E., Vorstman, J.A., ... Carpenter, W. (2018). Preventive strategies for mental health. *The Lancet Psychiatry*, 5, 591-604. doi: 10.1016/S2215-0366(18)30057-9.
- Bonino, S., Cattelino, E., & Ciairano, S. (2007) *Adolescenti e rischio. Comportamenti, funzioni e fattori di protezione*. Firenze: Giunti.
- Branstrom, R., Duncan, L.G. & Moskowitz, J.T. (2011). The association between dispositional mindfulness, psychological well-being, and perceived health in a

Source:

https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_rivista.aspx?IDArticolo=67079

- Swedish population-based sample. *British Journal of Health Psychology*, 16 (2), 300–16. doi: 10.1348/135910710X501683.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3, 77-101. doi: 10.1191/1478088706qp063oa.
- Cantor, N., & Sanderson, C. A. (2003). Life task participation and well-being: The importance of taking part in daily life. In D. Kahneman, E. Diener, & N. Schwarz (Eds.), *Well-being: The foundation of hedonic psychology* (pp. 230-243). New York: Russell Sage Foundation.
- Colman, I., Murray, J., Abbott, R.A., Maughan, B., Kuh, D., Croudace, T.J., & Jones, P.B. (2009). Outcomes of conduct problems in adolescence: 40 year follow-up of national cohort. *British Medical Journal*, 338, a2981. doi: 10.1136/bmj.a2981.
- Corsano, P., Majorano, M., Musetti, A., & Antonioni, M.C. (2014). Autonomia emotiva e solitudine in adolescenti con abuso di sostanze. *Psicologia Clinica Dello Sviluppo*, 17, 257-278. doi: 10.1449/77637.
- Cristini, F., Santinello M., & Dallago, L. (2007). L'influenza del sostegno sociale dei genitori e degli amici sul benessere in preadolescenza. *Psicologia Clinica Dello Sviluppo*, 3, 501-522. doi: 10.1449/25864.
- Dallago, L., Cristini F., Perkins D.D., Nation, M. & Santinello, M. (2009). The Adolescents, Life Context, and School Project: Youth Voice and Civic Participation. *Journal of Prevention & Intervention in the Community*, 38:1, 41-54, doi: 10.1080/10852350903393434.
- Durlak, J.A., Weissberg, R.P., Dymnicki, A.B., & Schellinger, K.B. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning: a meta-analysis of school-based universal interventions. *Child Development*, 82, 474-501. doi: 10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x.
- Fergusson, D.M., Horwood, L.J., & Ridder, E.M. (2005). Show me the child at seven: the consequences of conduct problems in childhood for psychosocial functioning in adulthood. *Journal of Child Psychology*, 46, 837-849. doi: 10.1111/j.1469-7610.2004.00387.x.
- Folkman, S., & Moskowitz, J. T. (2004). Coping pitfalls and promise. *Annual Review of Psychology*, 55, 745-774. doi: 10.1146/annurev.psych.55.090902.141456
- Gatti, E., Ionio, C., Traficante, D., & Confalonieri, E. (2014). "I Like My Body; Therefore, I Like Myself": How Body Image Influences Self-Esteem-A Cross-Sectional Study on Italian Adolescents. *European Journal of Psychology*, 10, 301-317. doi: 10.5964/ejop.v10i2.703.
- Gigantesco, A. & Morosini, P. (2015). *Promozione del benessere psicologico e dell'intelligenza emotiva a scuola: un manuale per definire obiettivi e risolvere problemi*. Roma: Istituto Superiore di Sanità (Dispense per la scuola 15/1). 2a ed.
- Greenhalgh T., Jackson C., Shaw S., & Janamian T. (2016). Achieving research impact through co-creation in community-based health services: literature review and case study. *Milbank Quarterly*, 94, 392-429. doi:10.1111/1468-0009.12197.

Source:

https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_rivista.aspx?IDArticolo=67079

- Gullan, R. L., Power, T. J., & Leff, S. S. (2013). The Role of Empowerment in a School-Based Community Service Program with Inner City, Minority Youth. *Journal of Adolescent Research*, 28(6), 664–689. doi: 10.1177/0743558413477200.
- Health Behaviour in School Aged Children (2016). Stili di vita e salute dei giovani in età scolare. Risultati dell'indagine HBSC 2014 nella provincia di Trento. Trento: Edizioni Provincia autonoma di Trento Assessorato alla salute e politiche sociali.
- Hjemdal, O., Vogel, P.A., Solem, S., Hagen, K., & Stiles, T.C. (2011). The relationship between resilience and levels of anxiety, depression, and obsessive–compulsive symptoms in adolescents. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 18, 214–321. doi:10.1002/cpp.719.
- Honingh, M., Bondarouk, E., & Brandsen, T. (2018). Co-production in primary schools: a systematic literature review. *International Review of Administrative Sciences*. doi: 10.1177/0020852318769143.
- Kessler, R.C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., Merikangas, K.R., & Walters, E.E. (2005). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. *Archives of General Psychiatry*, 62, 593–602. doi: 10.1001/archpsyc.62.6.593.
- Las Hayas, C., Izco-Basurko, I., Fullaondo, A., Gabrielli, S., Zwiefka, A., Hjemdal, O., Gudmundsdottir, D., Knoop, H.H., Olafsdottir, A.S., Donisi, V., Carbone, S., Rizzi, S., Mazur, I., Krolicka-Deregowska, A., Morote, R., Anyan, F., Ledertoug, M.M., Tange, N., Kaldalons, I., Jonsdottir, B.J., González-Pinto, A., Vergara, I., González-Pinto, N., Medina, J.M., & De Manuel Keenoy, E. (2019). Upright, a resilience-based intervention to promote mental well-being in schools: study rationale and methodology for a European randomized controlled trial. *BMC Public Health*, 19, 1413. doi.org/10.1186/s12889-019-7759-0.
- Lewin, K. (1946). Action research and minority problems. *Journal of Social Issues*, 2, 4, 34–46. doi: 10.1111/j.1540-4560.1946.tb02295.x.
- Morote, R., Anyan, F., & Hjemdal, O. (2019). *A Resilience-based school program in five EU countries: Co-creation and regionalization of UPRIGHT (H2020)*. Relazione presentata al Sesto Convegno Mondiale di Psicologia Positiva (IPPA), Melbourne, Australia, 18-21 luglio.
- The National Institute for Health and Care Excellence. (2009). *Promoting young people's social and emotional wellbeing in secondary education*. London: NICE.
- Nurmi, J.E. (1991). How Do Adolescents See Their Future? A Review of the Development of Future Orientation and Planning. *Developmental Review*, 11, 1–59. doi: 10.1016/0273-2297(91)90002-6.
- Oberle, E., Guhn, M., Gadermann, A.M., Thomson, K., & Schonert-Reichl, K.A. (2018). Positive mental health and supportive school environments: A population-level longitudinal study of dispositional optimism and school relationships in early adolescence. *Social Science & Medicine*, 214, 154–161. doi: 10.1016/j.socscimed.2018.06.041.
- Ogden, C.L., Milne, B., Caspi, A., Crump, R., Poulton, R., & Moffitt, T.E. (2007). Predicting prognosis for the conduct-problem boy: Can family history help?

Source:

https://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_rivista.aspx?IDArticolo=67079

- Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 46, 1240-1249. doi: 10.1097/chi.0b013e31813c6c8d.
- Ozer, E. J. (2017). Youth-led participatory action research: Overview and potential for enhancing adolescent development. *Child Development Perspectives*, 11(3), 173-177. doi: 10.1016/bs.acdb.2015.11.006.
- Palmonari, A. (2011) *Psicologia dell'adolescenza*. Bologna: Il Mulino.
- Patel, V., & Goodman, A. (2007). Researching protective and promotive factors in mental health. *International Journal of Epidemiology*, 36, 703-707. doi: 10.1093/ije/dym147.
- Rampazzo, L., Mirandola, M., Davis, R.J., Carbone S., Mocanu, A., Campion, J., ... Xerri, R. (2016). Mental health and schools: situation analysis and recommendations for action. European Commission. Retrieved from http://mentalhealthandwellbeing.eu/assets/docs/publications/Mental%20Health%20and%20Schools_feb2316.pdf
- Rutter, M. (1996). Stress research: Accomplishments and tasks ahead. In Haggerty, R., Sherrod, L., Garmezy, N. & Rutter, M. (A cura di), *Stress, risk and resilience in children and adolescents: Processes, mechanisms and interventions* (pp. 354-385). Cambridge: Cambridge University Press.
- StataCorp. 2017. Stata Statistical Software: Release 15. College Station, TX: StataCorp LLC.
- Terrone, G., & Santona, A. (2012). Il rischio psicopatologico in preadolescenza. *Giornale Italiano di Psicologia*, 39, 697-706. doi: 10.1421/38778.
- van Harmelen, A.L., Kievit, R.A., Ioannidis, K., Neufeld, S., Jones, P.B., Bullmore, E., ... Goodyer, I. (2017) Adolescent friendships predict later resilient functioning across psychosocial domains in a healthy community cohort. *Psychological Medicine*, 47, 2312-2322. doi: 10.1017/S0033291717000836.
- Veltrò, F., Ialenti, V., Morales García, M.A., Bonanni, E., Iannone, C., D'Innocenzo, M., & Gigantesco, A. (2017). Promoting Mental Health in Italian Middle and High School: A Pilot Study. *BioMed Research International*, 1, 1-8. doi: 10.1155/2017/2546862.
- Weare, K. (2000). *Promoting mental, emotional and social health: a whole school approach*. London: Routledge. doi: 10.4324/9780203048610
- Zappulla, C., & Lo Coco A. (2000). L'isolamento sociale nell'infanzia. *Psicologia Clinica Dello Sviluppo*, 3, 357-388. doi: 10.1449/604.